

BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA MILLIY QADRIYATLAR VA GLOBAL KOMPETENSIYALAR UYG‘UNLIGI

Umarova Zuxra Abduraxmanovna¹, Ramatova Madinabonu O‘lmasbek qizi²

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD),

²Chirchiq davlat pedagogika universiteti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18056375>

Annotatsiya. Maqolada boshlang‘ich ta‘limda milliy qadriyatlar va global kompetensiyalar uyg‘unligi masalalari to‘g‘risida fikr yuritilgan. Ushbu muammo bo‘yicha tavsiflar taqdim etilgan.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta‘lim, milliy qadriyatlar, global kompetensiyalar, ota-onalar ishtiroki, bilim, ko‘nikma, amaliyot.

“O‘zbekiston-2030” strategiyasining ijrosi jarayonida milliy qadriyatlar, global kompetensiyalar va ularning uyg‘unligi muammosini tadqiq etish muhim ahamiyatga egadir [1]. Shu ma‘noda boshlang‘ich ta‘limda milliy qadriyatlar va global kompetensiyalar uyg‘unligi hamda ularda ota-onalarning ishtiroki masalasi bo‘yicha talqinot ishlarini yaratish dolzarb bo‘lib turibdi. Mazkur o‘rinda ana shu maslaaning asosiy xususiyatlariga e‘tiboringizni tortamiz.

Boshlang‘ich ta‘limda milliy qadriyatlar o‘quvchilarning ongida va axloqida xalqimizga xos bo‘lgan an‘analalar, odatlar hamda xatti-harakatlarni tarkib toptirishga asoslanadi. Milliy qadriyatlar boshlang‘ich ta‘limning negizlaridan birini tashkil qiladi.

Bugungi kunda boshlang‘ich ta‘lim jarayonida global kompetensiyalardan ham foydalanish amalga oshirilmoqda. Bunda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini insonparvarlik, tinchlikparvarlik, o‘zgalarga oqilona munosabat kabi fazilatlarini shakllantirish vositasida ularni global kompetensiyalar bilan qurollantirishga alohida e‘tibor berilmoqda. Shu sababli boshlang‘ich ta‘lim jarayoni global kompetensiyalardan foydalanish muhim ahamiyatga egadir.

Boshlang‘ich ta‘limda milliy qadriyatlar va global kompetensiyalar uyg‘unligi asosida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini tarbiyalash muammolari tadqiq etilishi maqsadga muvofiq bo‘ladi. Mazkur masala bo‘yicha ishimiz tadqiqotida tizimlar ishlab chiqiladi. Shu jihatdan mazkur tadqiqotimiz O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 15 iyundagi “O‘zbekiston-2030” strategiyasi to‘g‘risida”, 2024 yil 21 iyundagi “Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy institutini tashkil etish to‘g‘risida”gi Qarorlari va 2025 yil 28 apreldagi “Pedagog kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni ijrosini ta‘minlashga xizmat qiladi [2].

Mazkur muammolarni tadqiq etish uchun quyidagilar bo‘yicha tahlillarni amalga oshirish maqsadga muvofiq bo‘ladi:

boshlang‘ich ta‘limda milliy qadriyatlar va global kompetensiyalar uyg‘unligi masalalarini o‘rganish;

boshlang‘ich ta‘limda milliy qadriyatlar va global kompetensiyalar uyg‘unligidan foydalanish tizimlarini ishlab chiqish;

boshlang‘ich ta‘limda milliy qadriyatlar va global kompetensiyalar uyg‘unligidan foydalanishning ko‘rsatkichlarini belgilash;

boshlang‘ich ta‘limda milliy qadriyatlar va global kompetensiyalar uyg‘unligi samaradorligi bo‘yicha pedagogik-tajriba sinov ishlarini o‘tkazib, uning natijalari asosida tavsiyalarni shakllantirish.

E‘tibor berilsa, mazkur masalalarning tadqiqi natijasida boshlang‘ich ta‘limda milliy qadriyatlar va global kompetensiyalar uyg‘unligi masalasi bo‘yicha muhim pedagogik tavsiyalarni ishlab chiqish imkoniyatiga ega bo‘linadi. Shu sababli mazkur masalada ota-onalar ishtiroki tizimidan foydalanish muhim bo‘lib turibdi. Chunki ota-onalar qo‘yilayotgan muammo bo‘yicha quyidagi tajribalarga ega ekanligini eslatib o‘tish joiz:

ota-onalar milliy qadriyatlarni yaratuvchisi va ularni amaliyotga joriy etuvchi pedagogik omil hisoblanadi;

ota-onalar tinchlikparvarlik, insonparvarlik, birodarlik, bag‘rikenglik kabi global kompetensiyalarning tashuvchisi hamda ularni yosh avlod ongiga singdiruvchi faollar tayanchidir;

ota-onalarning tajribalarida milliy qadriyatlar va ularning global kompetensiyalar bilan bog‘liqligi yaqqol ko‘zga tashlanib turadi;

ota-onalarning bunday pedagogik faoliyatdan foydalanish boshlang‘ich ta‘limda milliy qadriyatlar va global kompetensiyalar uyg‘unligi an‘analaridan foydalanish muhimdir.

Bularning barchasi boshlang‘ich ta‘limda milliy qadriyatlar va globald kompetensiyalar uyg‘unligi muammosini tadqiq etishda ota-onalar faolligidan foydalanish zaruriyatini ko‘rsatadi [3].

Shunday qilib, boshlang‘ich ta‘limda milliy qadriyatlar va global kompetensiyalar uyg‘unligi muammosininn nazariy masalalari, uning metodikasi va mexanizmlari asoslari bo‘yicha mazkur tadqiqot ishlarini amalga oshirish muhim ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi. Shu sababli bu masalada pedagogik tadqiqotlarni yo‘lga qo‘yish dolzarb bo‘lib turganligini ta‘kidlash lozim.

ADABIYOTLAR

1. “O‘zbekiston-2030” strategiyasi. – Toshkent, 2023
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 21 iyundagi “Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy institutini tashkil etish to‘g‘risida” gi Qarori. // www.Ziyonet.uz.
3. Umarova Z. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida pedagogik konfliktlar tipologiyasi. – Toshkent, 2025.